

ABDULLA AVLONIY BUYUK SIYMOLARDAN

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6554782>

Salimov Muxtor Ali Maxmayoqub o'g'li
TDPU III bosqich talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Abdulla Avloniyning "Turkiy guliston yoxud axloq" asaridan bir necha misollar, masalan, insonning kamolotida ta'limning qanchalik muhimligi, uni tarbiyadan alohida ajratib bo'lmasligi, adibning ilmga, ma'naviy boyliklarga qaratilgan fikrlari namoyon bo'ladi.*

Kalit so'zlar: *Abdulla Avloniy, turkiy guliston, madaniyat, ma'rifat, alloma, kitob*

Shuni ham unutmaslik kerakki, Abdulla Avloniy birinchi o'zbek teatri tashkilotchilaridan edi. Teatr uchun bir necha drama yaratdi, ularni rejissyor sifatida sahnalashtirdi. Uning bu faoliyati o'z maktabida xor, ifodali o'qish, musiqa va ashula darslarini tashkil qilishda muhim ahamiyat kasb etdi. Abdulla Avloniyning badiiy asarlarni ifodali o'qish sohasidagi bunday faoliyati tezda Toshkentning usuli qadim va usuli jadid maktablariga ham kirib bordi. Mana shunday sharoitda yangi ochilayotgan maktablar uchun zamon talablariga javob bera oladigan o'qituvchilarni tarbiyalab yetishtirish, maktablar uchun milliy ruh ufurib turgan darslik va majmualar yaratish uchun dasturulamal bo'ladigan qo'llanma kerak edi. Shuning uchun ham Abdulla Avloniyning "Turkiy guliston yoxud axloq" asari Turkiston jadidlarining rahnamosi Munavvarqori Abdurashidxonov hamda ilg'or pedagoglarning taklifi bilan yaratilgan edi.

To'g'ri, Abdulla Avloniy asarida axloqiy kategoriyalar haqida fikr yuritar ekan, birinchi o'rinda o'quvchilarni ko'zda tutadi, ammo ularni bolalar tarbiyasiga singdirish vazifasini muallimlar zimmasiga yuklaydi. Demak, asar o'quvchilardan ko'ra ko'proq muallimlar uchun yaratilganligiga ishonch hosil qilish mumkin. Shu nuqtayi nazardan, Abdulla Avloniyning muallimlarga qarata aytgan quyidagi so'zlari "Turkiy guliston yoxud axloq" asarining maqsadini to'la ifodalaydi: "Fikr tarbiyasi eng kerakli, ko'b zamonlardan beri taqdir qilinib kelgan, muallimlarning diqqatiga suyalgan, vijdonlariga yuklangan muqaddas bir vazifadur. Fikr insonning sharofatlik, g'ayratlik bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu tarbiya muallimlarning yordamiga so'ng daraja muhtojdurki, fikrning quvvati, ziynati, kengligi muallimning tarbiyasiga bog'lidir. Ta'lim ila tarbiya orasida bir oz farq bor bo'lsa ham, ikkisi biridan ayrimaydurgan, birining vujudi biriga boylangan jon ila tan kapidur".

Bu soʻzlar oʻquvchilarga emas, kattalarga, ayniqsa, boʻlgʻusi oʻqituvchilarga qaratilganligini anglash qiyin emas. Chunki ular kelgusida bularni bolalar — oʻquvchilar ongiga singdirishlari kerak. Shu tariqa, “Turkiy guliston...” asari buyuk mutafakkir Shayx Muslihiddin Saʼdiyning “Guliston” asariga nazira sifatida yaratilgan.

Barkamol insonni voyaga yetkazish, ularni yaxshilikka chorlash, yomonlikdan qaytarish tarbiya orqali amalga oshiriladi. Avloniyning pedagogika haqidagi taʼrifi ham hozirgi zamon taʼrifiga ancha mos keladi: “Tarbiya – “Pedagogiya”, yaʼni bola tarbiyasining fani demakdur”. Shu tariqa “Turkiy guliston yoxud axloq” asari koʻplab pedagoglar tavsiya va takliflariga binoan yaratildi. Asarga boʻlgan ehtiyojning kattaligi tufayli oʻsha yillariyoq 2 marta — 1913 va 1917-yillarda bosmadan chiqdi. Bu asar, asosan, inson axloqi, yaʼni yaxshi va yomon xulqlar haqida fikr yuritadi. Asarning boshidayoq zamondoshlar eʼtibori inson hayotida tarbiyaning buyuk ahamiyatiga jalb etilgan. Inson hech qachon yomon boʻlib tugʻilmaydi yoki yaxshi odamdangina yaxshi farzand yoki yomon odamdangina yomon odam tugʻilmaydi, farzandning barkamol inson boʻlib yetishuvida tarbiyaning ahamiyati buyukligi taʼkidlanadi.

Allomaning fikricha, xalqni tom maʼnoda madaniyatli qilish uchun, avvalo, iqtisodiy holatni yaxshilash kerak. Qorni och, usti yamoq odamga “kitob oʻqing” deng-chi, nima deyishini koʻrasiz. Uzoqqa bormay oʻzimizdan misol keltirsak, qornimiz och payti, hatto musiqa eshitishni ham xohlamaymiz. Bu masala yuzasidan Avloniy shunday fikrlar bildiradi: “Har bir millat maishat tarafidan taraqqiyga yuz qoʻymasa, maʼnaviy tarafdin, yaʼni maʼrifat tarafidan ham taraqqiy qilolmas, bir kishining oʻz maishatiga yetarlik molu dunyosi boʻlmasa va bularning sababiga harakat qilmasa, moddiy va maʼnaviy ishlarni qilmoqdan ojiz qolur”.

Feleton oʻz davrining ijtimoiy, iqtisodiy holati haqida obrazli tasavvur beradi. Unda insonlarning yeyishga noni yoʻqligi, sakson olti foiz aholining eng past ishlarni bajarib, zoʻrgʻa kun oʻtkazayotgani haqida kuyinib gapiriladi. Sharoit ogʻir boʻlsada, toʻy-tomosha uchun sarflangan xarajatlarning koʻpligi tanqid ostiga olinadi. Isrofgarchilik qoralanadi: “Ajabo. Bu isrof toʻlqinlari bizlarni na yerga olub boradir?.. “Dard ustiga chipqon” degandek, kundand-kun bidʼat ustiga bidʼat ortmakda. Ulamo, fuzalo va eshonlarimiz zikr va tasbeh oʻrniga “toʻy ustiga toʻylar boʻlsin” soʻzini virdi zabon qilmakda. Agʻniyo va sarvatdorlarimiz toʻy poygasi qilub, bir-birlarining bor-yoʻqlariga qaramasdan, faqir va kambagʻallarimiz uylarini, bogʻlarini, otlarini, toʻnlarini sotub toʻyga sarf qilmakdalar”.

Bu jummalarni bugungi kun uchun ham tatbiq qilish mumkin. Ayting-chi, bugun toʻy poygalari qay darajada davom etmoqda? Odamlarimiz toʻkin-

sochinlik bilan qilingan to‘yni obro‘, deb qabul qilishayotgani achinarli holdir. Hatto, to‘y kuni qancha ko‘p yegulik ortib qolsa, marosim shuncha zo‘r bo‘ldi, deya baholanadi. O‘zi yemay-ichmay farzandlarining ehtiyojlarini bir chetga surib yig‘ilgan mablag‘ni bir kunlik hashamga sarflanishiga nima deysiz?

Kitob harid qilishni “ortiqcha xarajat” deb baholash ilm xazinasini rad etish hammamizga tanish manzara. Aksariyat yangi oila qurganlar oyoqqa turib ketishda qiynalishadi. Bo‘yinlariga osilgan qarz, orqaga tortaveradi, tortaveradi. Yo‘qchilik tufayli urush-janjallar kelib chiqadi. Natijada munosabatlarga sovuqlik tushadi. Hatto, guldek oila buzilib ketadi. Baxtsiz oilalar sonining ko‘payib ketayotgani sababini uzoqdan emas, balki o‘zimizdan qidirsak yaxshi bo‘lardi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. <http://marifat.uz/marifat/ruknlar/fan/Abdulla-Avloniy-milliy-uyg-onish-davri-o-zbek-pedagogikasining-asoschisi.htm>
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/abdulla-avloniy-asarlarida-ma-naviy-ma-rifiy-tarbiya-g-oyasining-aks-etishi/viewer>
3. <http://www.hozir.org/pedagogika-fakulteti-boshlangich-talim-yonalishi-2--kurs-206--v2.html?page=4>
4. <https://uzhurriyat.uz/2015/12/30/madaniyat-sohiliga-qachon-yetamiz/>